

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

EPISTEMOLOGIA, APRENDIZAGEM E EDUCAÇÃO*

Rubeilton Guilherme Sales¹
Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR
e-mail: rubeiltoneduc@hotmail.com

Eixo Temático: Ensino e Aprendizagem
DOI: 10.5281/zenodo.11215383

RESUMO

Este artigo traz a discussão em torno dos fundamentos epistemológicos da educação, onde se procurou responder à questão: quais são as dimensões e dinâmicas de constituição de uma base epistemológica no campo da educação? Nele são apresentadas discussões sobre as noções conceituais de epistemologia às quais são relacionadas as concepções filosóficas e questões teóricas que dão sustentação às bases epistemológicas das ciências atualmente, a partir de autores dos campos da filosofia e da educação. Os resultados das discussões apontam para especificidades das bases epistemológicas do campo da educação, no sentido da necessidade de se considerar, como fundamentos epistemológicos do campo da educação, tanto os elementos de ordem teórico-filosófico e da prática científica quanto das experiências de aprendizagem e das práticas educativas.

Palavras-chave: Epistemologia. Aprendizagem. Educação.

1. INTRODUÇÃO

As discussões acadêmicas sobre epistemologia se referem, em geral, aos princípios teórico-filosóficos que dão organicidade e validade à produção do conhecimento científico nas diferentes áreas do conhecimento (fundamentos teóricos, metodológicos, formas de abordagem e análise de categorias, variáveis, objetos, dentre outros elementos.). Considerando esta dinâmica de constituição de bases epistemológicas das diferentes ciências ou campo de estudo, nos questionamos: quais são as dimensões e dinâmicas de constituição de uma base epistemológica no campo da educação?

Acreditamos que as dimensões e dinâmicas de constituição de bases epistemológicas da educação se diferem das demais ciências ou campos científicos. Isto porque, ao se discutir a epistemologia da educação, entendemos que seja necessário considerar não apenas esta enquanto área ou campo do conhecimento

* Artigo desenvolvido a partir das discussões de realizadas na disciplina “Fundamentos teórico-epistemológicos da educação I”, do Programa de Pós-graduação em educação da UEPG.

¹ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

científico, mas também a educação enquanto prática social (SEVERINO, 2010), uma vez que esta dimensão reflete naquela.

Além das concepções de mundo, de ser humano e de sociedade, em seus aspectos históricos, axiológicos, ontológicos e gnosiológicos que constituem uma dimensão epistemológica das “ciências da educação”, há uma outra dimensão epistemológica, bem mais dinâmica, que ao nosso ver, compõe as bases epistemológicas da educação: trata-se da dimensão das práticas educativas.

As epistemologias da área científica da educação estão relacionadas às grandes correntes teórico-filosófico-epistemológicas, como o racionalismo, empirismo e positivismo, que estão na base das ciências modernas e da contemporaneidade. Elas trazem formas de estudar e compreender a educação, seus processos, fenômenos e instrumentos (aprendizagem, ensino, avaliação, currículo, além de outros aspectos) que se confrontam com uma espécie de epistemologia das práticas educativas², subjacente à educação enquanto prática individual-subjetiva, social e cultural. Antes de se constituir em um campo do conhecimento científico, os processos educativos constituem um campo de práticas sociais e culturais inerentes às ações humanas na sua cotidianidade.

Rousseau (2014), por exemplo, em sua obra “Emílio ou da educação”, ao apresentar a sua proposta sobre a forma de se educar, manifesta fortemente, as diferenças sociais, econômicas e políticas de sua época, o lugar social do homem, da mulher, da criança e do Estado que, aliado à sua experiência pessoal, dão conformação à sua proposta de educação. Quando nos referimos a uma epistemologia das práticas educativas, estamos falando desses elementos.

Quando realizamos abordagem científica de determinado objeto do campo da educação, confrontamos as epistemologias (que fundamentam a prática científica) com certa epistemologia da prática ou das experiências educativas³ cotidianas. Essas duas dimensões da epistemologia (da produção do conhecimento científico e da

² Me refiro aqui tanto as práticas sociais das pessoas, dos grupos quanto das instituições (espaços de educação formal) vinculadas às relações cotidianas sobre as formas de aprender e ensinar.

³ Sabemos que as epistemologias que subsidiam a produção do conhecimento científico se constituem de campos ou categorias filosóficas (axiologia, gnosiologia, ontologia etc.) que explicam a constituição das concepções de ser humano, de homem e de sociedade. Mas pensamos também que, em se tratando da educação, as formas de aprendizagem e de apropriação de conhecimentos e saberes constituem fenômenos dinâmicos e complexos, cujas experiências, práticas sociais e históricas dos “aprendentes” (quem ensina aprende, quem aprende ensina) definem formas específicas de compreender a ação humana de educar.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

vivência cotidiana dos processos educativos) se inter-relacionam, sobretudo, na prática escolar.

2. METODOLOGIA

Para responder à questão de estudo (quais serão as dimensões e dinâmicas de constituição de uma base epistemológica no campo da educação?), buscamos dialogar com autores dos campos da filosofia e da educação, apresentando conceitos e perspectivas destes para realizar as discussões sobre os fundamentos epistemológicos da educação, destacando o fenômeno da aprendizagem como elemento dinamizador dos processos que constituem as dimensões epistemológicas da educação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudar e discutir a aprendizagem e os processos que a envolvem exige, necessariamente, que se considere o ser humano no seu espaço-tempo, a partir do qual ele se constitui enquanto, sujeito-agente e membro de uma sociedade, ou seja, enquanto, construtor de bens materiais e simbólicos durante o seu processo de existência. Dito de outra forma, podemos dizer que, para o estudo da aprendizagem humana, é necessário se ater aos contextos (incluindo-se as relações que nele se estabelecem) e concepções de humano e de sociedade, o que nos remete, inevitavelmente a uma discussão epistemológica.

Falar de epistemologia, por seu turno, é algo árduo. É complexo. Na literalidade das palavras de Japiassu (1992, p. 23) “(...) da epistemologia sabemos muito sobre aquilo que ela não é, e pouco sobre aquilo que é ou se torna(...)”. Ou seja, sabemos que ela não é filosofia, bem como que não é ciência. Segundo este autor a epistemologia enquanto disciplina possui caráter dúbio e sua origem e seu objeto se vincula à relação entre a filosofia e a ciência. Ele destaca a versatilidade do conceito e aponta ainda duas perspectivas conceituais: uma mais geral que envolve pressupostos filosóficos ou ideológicos, de dimensão mais alinhada à filosofia; e outra mais diretamente relacionada com a origem, a estrutura e lógica de construção do

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

conhecimento científico, cujo foco são as condições e lógicas de produção do conhecimento científico.

Para efeitos de nossa reflexão, consideraremos a epistemologia nas duas perspectivas descritas acima, de forma que, ao refletir sobre a relação entre epistemologia, aprendizagem e educação, trataremos de epistemologias (JAPIASSU, 1992). As primeiras referentes às formas e condições de produção e validação do conhecimento científico em educação e, a segunda, atinente às concepções e formas de compreender os processos educativos, de cunho mais filosófico-ideológico, oriundos das relações e práticas cotidianas dos sujeitos.

Antes de adentrar às questões específicas da problemática proposta para a discussão, cabe um esclarecimento quanto às dimensões científicas da aprendizagem e da educação consideradas para efeitos desta reflexão: a aprendizagem e a educação serão aqui entendidas como fenômeno/objeto de estudo a partir de várias ciências (pedagogia, Psicologia, antropologia, sociologia, ciências da educação, neurologia, dentre outras), ou seja, enquanto campo de investigação científica multidisciplinar ou interdisciplinar. Mas também serão entendidas enquanto fenômeno social e cultural inerente às relações e práticas humanas.

A Epistemologia, nas duas dimensões conceituais apresentadas acima, está diretamente relacionada à problemática da aprendizagem e da educação, seja pelo fato de que os processos de aprendizagem e a formas de produzir e compartilhar experiências, saberes e conhecimento (educação) se desenvolvem nas relações estabelecidas pelos sujeitos na, e a partir, da produção da sua vida material/social e cultural/simbólica⁴, ou pelo fato de que fazer ciência (refletir, analisar, elaborar/construir/sistematizar o conhecimento) envolve as experiências com a aprendizagem do próprio pesquisador, do campo de estudo ou área disciplinar científica (os processos psicológicos, pedagógicos, sociais, institucionais e culturais).

As dimensões epistemológicas do campo da educação incluem tanto a concepções filosóficas (inclusive ontológicas e axiológicas), os elementos atinentes às condições de produção do conhecimento científico sobre aprendizagem e educação - e suas respectivas lógicas e procedimentos – e os saberes decorrentes das próprias experiências de aprendizagem e de ensino.

⁴ O que remete aos meios de produção da vida matéria (MARX e ENGELS, 2007), e ao capital cultural/simbólico (BOURDIEU, 2011).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A discussão sobre a verdade empreendida pelos filósofos clássicos, dentre os quais se destacam Platão (em sua perspectiva inatista e metafísica) e de Aristóteles (que nos traz a perspectiva empirista, do mundo sensível), já nos remete inevitavelmente aos processos de conhecer/apreender/alcançar a razão. Resguardadas as suas diferenças e semelhanças de pensamento, é possível enxergar aspectos embrionários e basilares de teorias científicas que, nas mais diversas áreas disciplinares, procuram explicar como ocorre os processos de aprendizagem e educativos na contemporaneidade, sejam no âmbito formal ou não formal.

Toda essa discussão sobre o ato de conhecer, de se chegar à razão e à verdade, remete necessariamente às relações entre os seres humanos e destes com o mundo/natureza, ou seja, às formas de constituição dos sujeitos. E os sujeitos se constituem essencialmente por meio das aprendizagens, que se desenvolvem nos processos educativos, que ocorrem durante toda a vida e de formas diversas. Este trabalho não dará conta de relacionar de forma detalhada as várias questões e relações que envolvem a temática proposta para a discussão. Procuraremos aqui mais discorrer sobre a aprendizagem e a educação, apontando – quando possível – algumas relações que estes fenômenos/objetos estabelecem com as o pensamento filosófico e as circunstâncias e condições de produção do conhecimento científico (epistemologia) sobre eles.

Para iniciar os apontamentos especificamente sobre a relação entre aprendizagem, educação e suas epistemologias, entendemos que seja importante refletir sobre a distinção entre “conhecimento” e “saber”, vez que as duas palavras apesar de, em muitos contextos, serem utilizados como sinônimas, em outros, são demarcadas por diferenças conceituais.

Santos (2019) nos adverte que a distinção entre “conhecimento” e “saber” não se manifesta em todas as línguas, estando restritas a algumas, como as latinas. Ele descreve que, na etimologia das palavras:

(...)“Conhecer”, do latim “cognoscere”, com o grego “gnosis” “cum”,+ “por trás”, significa “obter conhecimento de”, “passar a ter conhecimento de através do exercício das faculdades cognitivas”. Por isso, um processo acentuadamente intelectual. Por sua vez, “saber”, do latim “sapere”, significa “ter conhecimento” como sentindo por meio do gosto (de “sapio”, “ter gosto, ter bom paladar, ter cheiro”). “Sabor” tem exatamente a mesma etimologia de “saber”(2019, p. 20).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O autor, ao tratar da delimitação do conceito de “epistemologias do sul”⁵, credita as diferenças de sentidos entre as duas palavras aos legados de Platão e Aristóteles, da separação entre razão e corpo (mundo das idéias e mundo dos sentidos), as quais foram acentuadas pelo cristianismo (distinção entre corpo e alma), que matizam o pensamento ocidental. Nessa direção ele nos aponta, na tradição das línguas ocidentais, uma provável utilização ou vinculação semântica do termo “conhecimento” ao termo “ciência”, ao passo que, em relação ao termo “saber”, tal vinculação se relaciona à sabedoria, enquanto algo mais abrangente enquanto conceito.

Também procurando identificar as diferenças e especificidades de sentido envolvendo “conhecimento” e “saber” Oliveira (2016, p. 25) diz que:

Conhecer implica uma relação cognitiva e sensitiva do ser humano com o objeto de conhecimento, enquanto o saber é produzido pelo sujeito em relação aos outros sujeitos, adquirindo-o em sua pluralidade de relações com outros no mundo, envolvendo o próprio conhecimento.

Podemos nos arriscar a dizer que as tentativas de diferenciação dos sentidos entre “conhecimento” e “saber”, apresentada pelos dois autores mencionados acima, nos mostram, dentre outros elementos, que há uma relação de interdependência conceitual entre eles. Se considerarmos que o conhecimento científico é erigido sobre práticas, experiências e saberes cotidianos dos sujeitos (senso comum) e que, por sua vez, este conhecimento científico afeta e contribui para modificar os saberes e práticas cotidianas, então está clara tal relação entre os dois.

Isto posto, acrescentemos outros dois termos que se relacionam diretamente com o “conhecimento” e o “saber”: trata-se de “aprendizagem”⁶ e “ensino”, os quais dizem respeito a processos a partir dos quais se chega ao conhecimento e ao saber, e que delimitam a educação enquanto fenômeno.

Considerando as distinções mencionadas acima, temos que “conhecimento”, “saber”, “aprendizagem” e educação estão interconectadas, de modo que as discussões epistemológicas remetem necessariamente às formas de concebê-los e aos processos educativos, sejam eles formais ou informais. Neste sentido, na

⁵ As epistemologias do sul, segundo o autor, são as produções e maneiras de validação de conhecimentos baseados nas experiências e práticas de resistências de grupos sociais vitimados pela exploração e opressão imposta pelo sistema capitalista.

⁶ A ordem aqui apresentada (a aprendizagem precedendo o ensino) não se deu ao acaso: a aprendizagem precede o ensino na medida em que ela não exige, necessariamente, o ensino, para acontecer. Como ocorre nos processos espontâneos de aprendizagem.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

literatura do campo da epistemologia se desenvolveram várias taxinomias no sentido de classificar as diversas visões epistemológicas sobre a forma como o ser humano constrói o saber/conhecimento e se posiciona frente ao mundo (comportamento).

De Platão, Aristóteles, passando por Descartes, Bacon, Hobbes, Locke, Hume Kant e vários outros autores que contribuíram para a construção das concepções das epistemológicas tradicionais (DUTRA, 2002), até se chegar à filosofia contemporânea (Friedrich Hegel, Auguste Comte, Karl Marx, Engels, Bertrand Russel, e vários outros pensadores que os sucederam), muitos debates em torno da relação homem/conhecimento e ciência/método/verdade foram travados, possibilitando o surgimento de diferentes correntes epistemológicas relacionadas à educação, aprendizagem, ao desenvolvimento e comportamento humano.

Surgiram taxinomias referentes tanto à relação homem-mundo-conhecimento (concepções inatistas, racionalista, empirista, ambientalista, construtivista, interacionista...) quanto às formas de conceber o conhecimento científico, em seu valor (razão/verdade/validade) e seus processos, procedimentos e métodos de investigação e verificação.

Tesser (1995, p.93-96), relaciona a “epistemologia genética de Piaget”, a “epistemologia histórica de Bachelard”, a “epistemologia arqueológica de Foucault”, a “epistemologia racionalista crítica de Popper” e a “epistemologia crítica de Habermas” como “principais epistemologias contemporâneas”. Ele chama atenção para a relação entre ciência, tecnologia e progresso nas sociedades atuais, que tem contribuído para enfatizar o caráter dogmático do conhecimento científico (de verdade absoluta e neutralidade, por exemplo), e elenca características dessas epistemologias contemporâneas capazes de fazer frente ao que Dutra (2002) chama de “epistemologias tradicionais”⁷, na medida em que as primeiras mobilizam princípios e parâmetros que levam em consideração a interdisciplinaridade, a historicidade, espacialidade (o ser humano no espaço-tempo-cultura), da relatividade do conhecimento científico face ao seu contexto de produção e dos modelos de investigação-explicação-validação (paradigmas) e do papel social da ciência e do pesquisador em meio às relações de poder.

⁷ Aquelas baseadas na dualidade razão-espírito ou corpo alma, e na filosofia positivista.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Quando se fala que no desenvolvimento do pensamento, enquanto processo que se inicia desde o nascimento, emergindo da relação entre o sujeito (sua dimensão fisiológica-maturacional) e os objetos e situações com que a pessoa interage em sua realidade, como nos aponta Piaget (1986), ou ainda através das experiências sociais que utilizam como instrumentos os signos e os símbolos inerentes à cultura na relação do sujeito com o ambiente (VIGOTSKI, 1998), estamos nos referindo, necessariamente, aos processos de aprendizagem que, por sua vez remetem aos processos educativos. Epistemologicamente, os conceitos e noções de aprendizagem e de educação se relacionam às correntes de pensamento tanto da perspectiva clássica do inatismo platônico, do empirismo aristotélico, passando pelas perspectivas filosóficas renascentistas do inatismo racionalista de Descartes e seus descendentes e do empirismo retomado por John Locke e seguido por Francis Bacon, até as influências dos pensadores da contemporaneidade.

Podemos dizer que os estudiosos da educação de hoje recorrem, em um momento ou outro, às concepções sobre a forma do ser humano aprender e desenvolver o conhecimento, que remontam desde o pensamento clássico (platônico e aristotélico), passando pela adaptação dessas correntes pelo cristianismo (como nas contribuições de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino), pelas concepções Inatista/racionalista e empirista/positivista dos pensadores da modernidade e de transição da modernidade para a contemporaneidade, até se chegar a pensamentos filosóficos mais recentes do ponto de vista histórico, como o próprio materialismo histórico-dialético desenvolvimento a partir do pensamento de Karl Marx.

Obviamente que não podemos simplificar a questão da influência das concepções epistemológicas e as correntes ou concepções filosóficas presentes na noção ou conceito de aprendizagem. Da mesma forma que seria leviano tal posicionamento, também o seria se ignorássemos o fato de que tais concepções epistemológicas e correntes filosóficas ou de pensamento coexistem disputando espaço no mundo científico, como nos aponta Dutra (2002).

A ciência moderna surgiu em meio a disputas acirradas no campo da filosofia, polarizadas, sobretudo, pelo racionalismo, cuja grande referência é Rene Descartes, e o empirismo, que possuía a concepção empirista de John Locke como principal contraponto. O pensamento cartesiano, balizado pelo raciocínio dedutivo e lógico-abstrato, foi severamente questionado pela lógica indutiva que procurou justificar a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

construção do conhecimento a partir da experiência. Essas disputas filosóficas entre o racionalismo inatista e empirismo foi um dos principais elementos fundantes das epistemologias da educação, no geral, e da aprendizagem, em específico. No campo da educação, dentre os pesadores que sucederam esses debates, surgiram vários posicionamentos que são utilizados para se identificar os elementos epistemológicos da produção científica sobre educação, ensino e aprendizagem.

No contexto do surgimento e desenvolvimento da ciência é impossível ignorar a influência tanto do racionalismo cartesiano quanto do empirismo de Locke. No campo da educação não seria diferente. Tanto tomando a educação enquanto fenômeno ou enquanto campo do conhecimento científico, perceberemos tal influência: os processos de ensino aprendizagem ora são tratados da perspectiva da lógica dedutiva e do pensamento abstrato racionalista, hora da lógica indutiva (a partir das sensações e experiências humanas e da abstração), ou ainda nas duas perspectivas.

Díaz (2011) nos diz que:

(...) há diferentes orientações que emanam das diferentes correntes que pretendem explicar o homem e seu processo de aprendizagem, nucleadas em três teorias históricas do conhecimento humano: a inatista (ou naturista ou biologista), onde de forma simplista se considera que ao nascer a pessoa já traz com ela o “andaime” para aprender, subvalorizando a influência social; a ambientalista, basicamente representada pelo comportamentalismo que reduz a aprendizagem à determinação absoluta do meio; e a interacionista, fortemente ligada ao construtivismo de corte piagetiano e/ou de corte vygotskyano, onde se integra dialeticamente o que efetivamente é inato na aprendizagem e o substancial aporte do social no processo de aprender, concepção que constitui, hoje em dia, o paradigma psicológico-pedagógico mais consequente, do ponto de vista científico-humanista (DÍAZ, 2011, p. 19).

Observando as orientações filosófico-epistemológicas apontadas pelo autor podemos observar, com mais precisão, a coexistência de diferentes “epistemologias” relacionadas à aprendizagem (o ato de se chegar ou construir o conhecimento) e a educação (os processos a partir dos quais emerge a aprendizagem como conhecimento, como saber, como habilidades e comportamentos). Podemos então nos aproximar da compreensão de que, tanto os processos formais de educação (que ocorrem de forma intencional e, por vezes, sistematizada/planejada) quanto os não-formais são estudados e compreendidos no bojo das disputas e confluências dessas diferentes epistemologias.

Trazendo a discussão para o âmbito mais geral, para a educação, temos que no campo científico-educacional os processos educativos formais, sobretudo o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

escolar, são investigados a partir dos confrontos e coexistência dessas diferentes epistemologias. Muitas vezes, o próprio pesquisador não consegue, no exercício de sua atividade, se posicionar epistemologicamente, fazendo com que o seu posicionamento declarado sob a perspectiva filosófico-teórico-epistemológica acabe por não se sustentar face às contradições epistemológicas verificadas em relação a conceitos, métodos e instrumento utilizados no estudo.

Gamboa (2007), em seu estudo sobre as epistemologias e a pesquisa em educação, ao apontar, por exemplo, o crescimento do número de estudos que buscavam se utilizar de elementos epistemológicos vinculados ao materialismo histórico dialético, identificou, por exemplo, que:

Alguns investigadores anunciam a importância do método dialético e manifestam sua intenção de utilizá-lo, mas, no trajeto da investigação, desenvolvem análises, que, a não ser por algumas citações de Marx ou de autores tidos como críticos, não diferem em nada dos modelos positivistas ou funcionalistas predominantes nas fases anteriores (GAMBOA, 2007, p. 98).

Questões como esta apresentada pelo autor, remetem à complexidade e dificuldades inerentes ao posicionamento epistemológico que, por sua vez, nos conduz de volta à coexistência entre as epistemologias. O problema é que, quando nos referimos às epistemologias enquanto elementos balizadores e norteadores da prática científica, na nossa atual forma de fazer ciência, tal posicionamento e/ou coerência epistemológica é condição fundamental para os critérios de validação e credibilidade do estudo. Enquanto que, quando nos referimos à epistemologia na perspectiva dos princípios e pressupostos que norteiam determinada prática social e/ou profissional (como no caso das aprendizagens e processos educativos e das práticas pedagógicas), o jogo da verdade e da credibilidade está mais no âmbito do “senso comum”.

Quando observamos a educação e a aprendizagem na dimensão das práticas humanas, no cotidiano das sociedades, percebemos que:

O saber da comunidade, aquilo que todos conhecem de algum modo; o saber próprio dos homens e das mulheres, de crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos; o saber de guerreiros e esposas; o saber que faz o artesanato, o sacerdote, o feiticeiro, o navegador e outros tantos especialistas, envolve, portanto, situações pedagógicas interpessoais, familiares e comunitárias, onde ainda não surgiram técnicas pedagógicas escolares, acompanhadas de seus profissionais de aplicação exclusiva. Os que sabem: fazem, ensinam, vigiam, incentivam, demonstram, corrigem, punem e premiam. Os que não sabem espiam, na vida que há no cotidiano, o saber que ali existe, veem fazer e imitam, são instruídos com o exemplo, incentivados, treinados, corrigidos, punidos, premiados e, enfim, aos poucos aceitos entre os que sabem fazer e ensinar, com o próprio exercício vivo do fazer. Esparramadas pelos cantos do

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

cotidiano, todas as situações entre pessoas, e entre pessoas e a natureza — situações sempre mediadas pelas regras, símbolos e valores da cultura do grupo — têm, em menor ou maior escala a sua dimensão pedagógica (BRANDÃO, 2007, p. 20).

Ao nosso ver, subjacente a esses processos, encontramos uma epistemologia específica que, sem prejuízo a outras definições, chamamos aqui de “epistemologia das práticas educativas”. Essa epistemologia se relaciona com as epistemologias do fazer científico⁸. Nessa relação elas se enfrentam, convergem e divergem, de modo que um tipo influencia o outro.

Ao concebermos, no âmbito das comunidades, os processos de socialização dentre as quais estão envolvidas situações pedagógicas como treinamento de habilidades corporais, estimulação/repetição de tarefas, ações e rituais, regulação disciplinar da família/comunidade e orientação a condutas do grupo social e de das atividades produtivas, incluindo-se aí a própria ciência e as tecnologias enquanto produtos e instrumentos culturais atinentes a essas práticas humanas, seremos capazes de perceber a interrelação entre essas epistemologias.

Dentro desse “jogo epistemológico” entre as epistemologias das práticas científicas e das práticas educativas, diferentes teorias sobre a aprendizagem tomaram conformação no campo científico da educação. Díaz (2011, p.28) no diz que “revisando a literatura correspondente, encontramos muitas coincidências e muitas controvérsias quanto às chamadas Teorias da Aprendizagem”. Ele elenca cinco teorias por seu nível de consistência teórica: a teoria da aprendizagem por associação tipo comportamentalista; a teoria da aprendizagem significativa; a teoria cognitiva baseada no processamento da informação; a teoria psicogenética da aprendizagem; e a teoria socio histórico e cultural da aprendizagem.

Na classificação das teorias da aprendizagem apresentada por Díaz (2011), a Teoria por associação de tipo comportamentalista, que tem como princípio fundador a associação estímulo-resposta, em que a criação de um estímulo no ambiente gera uma resposta do indivíduo, criando uma associação mental e gerando aprendizagem. Na teoria da aprendizagem significativa (de posição cognitivista), segundo o autor, é

⁸ Severino (2010) nos alerta de que as epistemologias que subsidiam o fazer científico (tanto no âmbito das ciências naturais quanto das próprias ciências humanas) não dão conta do fenômeno da educação. Concordamos com o autor nessa questão e entendemos que, embora tais epistemologias sejam importantes, elas são insuficientes para se compreender a educação, e que se deve dar atenção às epistemologias que surgem do fazer educativo cujas características refletem os seus respectivos contextos específicos de produção, bem como para as relações que esses dois tipos de epistemologias estabelecem entre si.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

destacado a importância da intenção de conhecer do aprendiz, de forma consciente, no qual a pessoa realiza processos metacognitivos, criando e recriando estratégias de aprendizagem e relacionando conceitos prévios (já adquiridos) com novos conceitos. A teoria cognitiva do processamento da informação se basearia na utilização dos processos cognitivos, como pensamento, memória, linguagem, percepções e atenção, para explicar como se realiza a aprendizagem. A teoria psicogenética, procura explicar como acontece a aprendizagem desde sua gênese e durante todo o seu processo de desenvolvimento, onde a pessoa, ao longo de sua vida, desenvolve estruturas internas que ao serem confrontadas com objetos e ambientes, geram conflitos e propiciam a aprendizagem. E a teoria socio histórico e cultural da aprendizagem e do ensino que, dá ênfase aos aspectos sociais e culturais no processo da aprendizagem, durante o processo de desenvolvimento humano, onde as dimensões sociais e culturais se entrelaçam à história do desenvolvimento do sujeito, tendo na relação entre os processos psicológicos superiores e a mediação através de signos o cerne da aprendizagem.

A partir do momento em que as teorias sobre aprendizagem passar a subsidiar as práticas de educação formal, elas acabam por se relacionar, também com a práticas educativas não formais, que ocorrem no fazer cotidiano. Temos a partir daí relações de influências mútuas entre o conhecimento pedagógico científico e o conhecimento pedagógico do cotidiano.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme indicado no início deste trabalho, falar de epistemologia não é tarefa fácil. As suas origens filosóficas, as “taxionomia” das correntes de pensamento filosófico e das teorias que deram origem à ciência moderna, e as polissemias, em termos conceituais, nos dão uma boa noção das dificuldades. Quando relacionamos a esse objeto dois fenômenos de imensa complexidade, como a aprendizagem e educação, a tarefa se torna ainda mais difícil.

Trouxemos aqui algumas idéias para reflexão sobre o tema que, mais do que qualquer resposta ou explicação plausível, nos leva a muitos questionamentos: é possível identificar com precisão os fundamentos epistemológicos presentes nos trabalhos científicos, se partirmos do princípio de que as epistemologias coexistem e,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

muitas vezes, em situações de disputas? As epistemologias que subsidiam o fazer científico desde a modernidade até os nossos dias dão conta de explicar os fenômenos educativos? Quais as especificidades da educação enquanto objeto de estudo e em que ela se diferencia das demais ciências humanas?

A nossa posição hoje é de que as epistemologias do fazer científico e as concepções teórico-filosóficas subjacentes são importantes para a investigação dos fenômenos educativos, contudo, é necessário considerar uma outra dimensão epistemológica, a das relações dos sujeitos com o “aprender” e com as práticas educativas, que interfere na relação sujeito-objeto. Elementos estes que se referem a aspectos subjetivos, do grupo social e do contexto cultural a que as pessoas pertencessem.

Limitar o estudo do fenômeno educativo às epistemologias do fazer científico, a nosso ver, é correr o risco de criar estereótipos com status de verdade científica. É reduzir tanto os processos educativos quanto as práticas socioculturais, além da própria ciência da educação.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, P. **A economia das trocas simbólicas**. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011.

BRANDÃO, C. R. **O que é educação**. São Paulo: Brasiliense (coleção primeiros passos), 2007.

DÍAZ, F. **O processo de aprendizagem e seus transtornos**. Salvador: EDUFBA, 2011. Disponível em: <
<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/5190/1/O%20processo%20de%20aprendizagem-repositorio2.pdf>>. Acesso em: 09 jul. 2020.

DUTRA, Luiz Henrique de A. **Epistemologia da Aprendizagem**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

GAMBOA, S. S. **Pesquisa em Educação: métodos e epistemologias**. Chapecó: Argos, 2007.

JAPIASSU, H. **Introdução ao pensamento epistemológico**. 7. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1992.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

MARX, K.; ENGELS, F. Feuerbach: **oposição entre a concepção materialista e idealista**. In: _____. **A Ideologia Alemã**: crítica da novíssima filosofia alemã em seus representantes Feurbch, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 37-106.

OLIVEIRA, I. A. **Epistemologia e Educação: bases conceituais e racionalidades científicas e históricas**. Petrópolis: Vozes, 2016.

PIAGET, J. **A linguagem e o pensamento da criança**. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

ROSSEAU, J. J. **Emílio ou Da Educação**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

SANTOS, B. S. **O fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do Sul**. 1ª ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

SEVERINO, A. J. Questões epistemológicas da pesquisa educacional. **Revista Educação Pública**, Cuiabá, v.19, n. 41, p. 479-496, set./dez. 2010.

TESSER, G. J. Principais linhas epistemológicas contemporâneas. **Educ. rev.**, Curitiba, n. 10, p. 91-98, Dec. 1995. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40601994000100012&lng=en&nrm=iso>. Acesso m: 23 Jul. 2020. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.131>>.

VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. Tradução de José Cipolla Neto, Luís Silveira Menna Barreto e Solange Castro Afeche. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.